

Makalah Ilmiah Populer

Evaluasi Pewarna Makanan hijau tua sebagai Dosimeter Radiasi Gamma melalui Analisis Absorbansi Spektrofotometri UV-Vis

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

24 Februari 2025 – 20 Juni 2025

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Zahra Mardatilla / Teknokimia Nuklir / 012200040

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Deni Swantomo, M.Eng.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**Evaluasi Pewarna Makanan hijau tua sebagai Dosimeter Radiasi Gamma
melalui Analisis Absorbansi Spektrofotometri UV-Vis**

Disusun oleh
Zahra Mardatilla / Teknokimia Nuklir / 012200040

Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Yogyakarta, 11 Juli 2025

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Dr. Deni Swantomo, M.Eng.
NIP.198201042006041002

**EVALUASI PEWARNA MAKANAN HIJAU TUA SEBAGAI DOSIMETER RADIASI
GAMMA MELALUI ANALISIS ABSORBANSI SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS**
**EVALUATION OF DARK GREEN FOOD COLORING AS A GAMMA RADIATION
DOSIMETER THROUGH UV-VIS SPECTROPHOTOMETRIC ABSORBANCE ANALYSIS**

Zahra Mardatilla

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia

*E-mail korespondensi: zharmardatilla@gmail.com

ABSTRAK

Evaluasi Pewarna Makanan Hijau Tua sebagai Dosimeter Radiasi Gamma melalui Analisis Absorbansi Spektrofotometri UV-Vis. Pewarna makanan merupakan zat warna yang umumnya digunakan sebagai bahan tambahan untuk makanan yang sangat mudah dijumpai disekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi larutan pewarna makanan hijau tua sebagai bahan dosimeter berdasarkan respons optiknya terhadap iradiasi gamma. Pewarna ini mengandung dua senyawa utama, yakni tartrazin dan biru berlian, yang masing-masing memiliki panjang gelombang maksimum pada 420 nm dan 629 nm. Sampel larutan diiradiasi menggunakan sinar gamma dengan variasi waktu yang setara dengan dosis 0 hingga 2880 Gray. Pengukuran absorbansi dilakukan menggunakan spektrofotometer UV-Vis, dengan pemantauan pada hari ke-1, ke-7, dan ke-14. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan dosis radiasi menyebabkan penurunan intensitas warna akibat degradasi molekul zat warna melalui mekanisme radiolisis air. Selisih absorbansi maksimum (ΔA) yang diperoleh menunjukkan hubungan linear terhadap dosis serap yang diterima, serta cenderung stabil pada pengukuran jangka waktu lebih lama, khususnya pada dosis tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pewarna makanan hijau tua memiliki respons yang cukup konsisten terhadap paparan radiasi, sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai dosimeter berbasis bahan umum.

Kata kunci: Pewarna makanan, dosimeter, iradiasi gamma, absorbansi maksimum, radiolisis air

ABSTRACT

Evaluation of Dark Green Food Coloring as a Gamma Radiation Dosimeter through UV-Vis Spectrophotometric Absorbance Analysis. Food coloring is a coloring agent commonly used as an additive to food and is very easy to find around us. This study aims to evaluate the potential of dark green food coloring solution as a dosimetric material based on its optical response to gamma irradiation. The coloring contains two main compounds, tartrazine and brilliant blue, with maximum absorbance wavelengths at 420 nm and 629 nm, respectively. The sample solutions were irradiated using gamma rays at varying durations, corresponding to doses ranging from 0 to 2880 Gray. Absorbance measurements were conducted using a UV-Vis spectrophotometer on day 1, day 7, and day 14. The results showed that increasing radiation doses led to a decrease in color intensity due to the degradation of dye molecules through water radiolysis. The difference in maximum absorbance (ΔA) exhibited a linear relationship with the absorbed dose and tended to stabilize over longer observation periods, particularly at higher doses. These findings indicate that dark green food coloring demonstrates a consistent response to radiation exposure and holds potential for application as a dosimeter made from common materials.

Keywords: Food coloring, dosimeter, gamma irradiation, maximum absorbance, water radiolysis

PENDAHULUAN

Rlastik Radiasi pengion seperti sinar gamma memiliki berbagai aplikasi dalam industri, kedokteran, dan penelitian ilmiah. Namun demikian, untuk menjamin keselamatan dan akurasi proses iradiasi, diperlukan sistem pengukuran dosis radiasi yang andal. Salah satu cara untuk melakukan pengukuran tersebut adalah dengan menggunakan dosimeter, yaitu alat atau bahan yang mampu mendeteksi dan mengukur jumlah radiasi yang diserap oleh suatu media. Berbagai jenis dosimeter telah dikembangkan, mulai dari dosimeter fisika seperti kamera ionisasi, hingga dosimeter kimia berbasis perubahan warna atau struktur molekul tertentu akibat paparan radiasi [1].

Dosimetri kimia memanfaatkan perubahan kimia dari senyawa yang terpapar radiasi untuk mengukur dosis radiasi yang diserap. Salah satu pendekatan yang menarik dalam bidang ini adalah penggunaan zat warna,

termasuk pewarna makanan, sebagai bahan dosimeter. Pewarna makanan umumnya merupakan senyawa organik yang mengandung gugus kromofor tertentu seperti azo (-N=N-) atau antrakuinon, yang memiliki sensitivitas terhadap perubahan struktural ketika terpapar radiasi pengion. Ketika mengalami iradiasi, senyawa tersebut dapat terdegradasi oleh produk radiolisis air seperti radikal hidroksil ($\cdot\text{OH}$), sehingga menghasilkan perubahan warna yang dapat dikorelasikan dengan dosis radiasi [2].

Dalam beberapa penelitian terdahulu, telah dibuktikan bahwa radiasi gamma mampu merusak struktur senyawa warna melalui proses radiolisis air. Proses ini menghasilkan spesies radikal reaktif yang kemudian memutus ikatan kimia dalam struktur zat warna, sehingga terjadi perubahan spektrum absorbansi cahaya zat tersebut. Salah satu contoh aplikasi yang dikaji adalah penggunaan zat warna azo seperti tartrazine dan biru berlian, yang umum ditemukan dalam pewarna makanan komersial, untuk mendeteksi dosis radiasi secara optik dengan spektrofotometri UV-Vis [3]. Perubahan absorbansi ini menunjukkan potensi zat warna sebagai bahan indikator dosis yang ekonomis dan mudah diperoleh.

Praktikum ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh radiasi gamma terhadap perubahan warna dari larutan pewarna makanan dan menguji linearitas hubungan antara dosis radiasi dengan perubahan absorbansi. Linearitas ini penting untuk memastikan bahwa respons warna terhadap radiasi bersifat proporsional dan dapat diandalkan dalam pengukuran dosis. Dengan menggunakan variasi waktu iradiasi dan pengukuran absorbansi secara berkala, diharapkan dapat diketahui apakah pewarna makanan yang digunakan dapat berperilaku sebagai dosimeter kimia sederhana yang sensitif dan stabil dalam jangka waktu tertentu [4].

Melalui pendekatan ini, pewarna makanan yang selama ini hanya digunakan sebagai aditif pangan dapat memiliki nilai tambah sebagai bahan indikator radiasi. Inovasi ini selaras dengan prinsip pemanfaatan kembali bahan-bahan umum dalam aplikasi ilmiah yang lebih luas, sekaligus membuka potensi riset lebih lanjut dalam pengembangan dosimeter alternatif berbasis bahan organik. Jika terbukti andal dan stabil, maka pewarna makanan seperti tartrazine dan biru berlian dapat dimanfaatkan dalam sistem monitoring radiasi di fasilitas iradiasi berskala kecil atau untuk kebutuhan penelitian akademik [5].

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan utama berupa air suling (aquadest) dan pewarna makanan berwarna hijau tua. Pewarna tersebut dilarutkan dalam aquadest dengan perbandingan satu tetes pewarna untuk setiap 150 mL air. Setelah larutan tercampur rata, cairan tersebut dibagi ke dalam enam botol vial secara merata. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pipet volume 10 mL, gelas ukur, gelas beker, batang pengaduk, botol vial, kuvet, serta alat spektrofotometer UV-Vis. Larutan yang telah dibagi ke dalam vial kemudian diberi label sesuai dengan variasi waktu iradiasi yang akan diberikan, mulai dari 0 menit (tanpa iradiasi) 15, 30, 45, 60 dan 75 menit.

Setelah proses iradiasi dilakukan pada masing-masing sampel, absorbansi larutan diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang antara 300–650 nm. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan aquadest sebagai blanko. Dari hasil pengukuran tersebut, dicatat nilai absorbansi maksimum setiap sampel. Selanjutnya, dibuat kurva hubungan antara panjang gelombang dan absorbansi pada berbagai dosis radiasi yang diterima. Selain itu, juga dibuat kurva hubungan antara dosis radiasi dengan selisih absorbansi maksimum (ΔA), yaitu perbedaan antara absorbansi maksimum setelah iradiasi dengan absorbansi awal sebelum iradiasi. Dengan metode ini, dapat dianalisis bagaimana perubahan warna pewarna makanan akibat paparan radiasi gamma, serta kemungkinan pemanfaatannya sebagai dosimeter berdasarkan respons absorbansi terhadap dosis serapan radiasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pewarna makanan merupakan zat warna yang umumnya digunakan sebagai bahan tambahan untuk makanan yang sangat mudah dijumpai disekitar. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui efek radiasi gamma terhadap perubahan warna alami, mengkaji kemungkinan reaksi kimia yang terjadi dan menyimpulkan kemungkinan pewarna bahan alami digunakan sebagai dosimeter dengan menguji linearitas absorbansi terhadap dosis serap yang diterima. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sugita dkk (2000) menyatakan bahwa iradiasi gamma dapat merubah zat warna, sehingga dalam penelitian ini pewarna makanan yang diiradiasi berpotensi mengalami perubahan warna yang dapat digunakan sebagai bahan potensial dosimeter.

Gambar 1. Warna sampel sebelum dilakukan iradiasi

Gambar 2. Warna sampel setelah dilakukan iradiasi dengan variasi waktu penyinaran

Sampel yang digunakan berupa larutan pewarna makanan hijau tua yang mengandung zat warna tartrazine dan biru berlian, masing-masing memiliki panjang gelombang maksimum pada 420 nm dan 629 nm. Larutan disiapkan dengan konsentrasi tetap, kemudian dibagi menjadi enam vial dan diradiasi dengan variasi waktu mulai dari 0 hingga 75 menit. Berdasarkan laju dosis 2304 Gray, diperoleh dosis radiasi bertingkat dari 0 Gray (kontrol) hingga 2880 Gray.

Dari gambar 2. Menunjukkan bahwa terjadi Perubahan warna pada pewarna makanan akibat efek radiasi gamma ini dapat terjadi dikarenakan adanya degradasi zat warna melalui proses radiolisis air. Dimana dalam komposisinya pewarna makanan hijau tua merk koepoe-koepoe mengandung zat warna tartrazin dan biru berlian. Hal tersebut dapat diketahui dari panjang gelombang maksimum yang dihasilkan melalui pengukuran dengan spektrofotometri UV-Vis diperoleh panjang gelombang maksimum 420 nm untuk zat warna tartrazine dan panjang gelombang maksimum 629 nm untuk zat warna biru berlian.

Gambar 3. Kurva Waktu radiasi vs Dosis radiasi

Kurva hubungan antara waktu iradiasi dan dosis radiasi menunjukkan hubungan linear dengan persamaan garis $y=38.4x$ dan nilai koefisien determinasi $R^2=1$, yang mengindikasikan bahwa peningkatan waktu iradiasi

berbanding lurus dengan peningkatan dosis radiasi. Hal ini mengonfirmasi kestabilan laju dosis selama proses iradiasi berlangsung.

Spektrofotometri UV-Vis digunakan untuk menentukan panjang gelombang maksimum dari larutan pewarna. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa larutan memiliki dua puncak absorbansi signifikan, yakni pada 420 nm (tartrazine) dan 629 nm (biru berlian). Kedua panjang gelombang ini digunakan sebagai acuan dalam pengukuran absorbansi maksimum selama tiga periode waktu pengamatan, yaitu hari ke-1, ke-7, dan ke-14 setelah iradiasi.

Tabel 1. Data Absorbansi pada Panjang Gelombang Maksimum

Dosis Radiasi (gray)	λ (nm)	Abs Hari 1	Abs Hari 7	Abs Hari 14
0	629	0,393	0,449	0,454
576	629	0,147	0,204	0,205
1152	629	0,018	0,081	0,094
1728	629	0,004	0,064	0,074
2304	629	0,003	0,064	0,061
2880	629	0,002	0,062	0,057
0	420	0,748	0,823	0,830
576	420	0,374	0,429	0,432
1152	420	0,078	0,138	0,166
1728	420	0,021	0,090	0,113
2304	420	0,020	0,088	0,084
2880	420	0,015	0,082	0,083

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa absorbansi larutan menurun seiring bertambahnya dosis radiasi yang diserap. Pada hari pertama, absorbansi pada 629 nm turun dari 0,393 (kontrol) menjadi 0,002 setelah dosis 2880 Gray. Penurunan serupa juga terjadi pada panjang gelombang 420 nm, dari 0,748 menjadi 0,015. Tren ini konsisten diamati pada hari ke-7 dan ke-14, meskipun terdapat sedikit peningkatan nilai absorbansi dibandingkan hari pertama, yang kemungkinan disebabkan oleh proses stabilisasi molekul atau pembentukan produk degradasi sekunder.

Berdasarkan data, perubahan warna ini mengindikasikan terjadinya degradasi struktur molekul zat warna melalui mekanisme radiolisis air. Interaksi antara sinar gamma dan molekul air menghasilkan spesies radikal seperti $\bullet\text{OH}$, $\bullet\text{H}$, dan elektron terlarut (eaq), yang selanjutnya menyerang gugus kromofor dalam molekul zat warna. Tartrazine yang termasuk dalam golongan zat warna azo sangat rentan terhadap pemutusan ikatan $-\text{N}=\text{N}-$, sedangkan biru berlian dapat mengalami dekomposisi pada gugus aromatisnya. Reaksi degradasi ini secara keseluruhan menyebabkan penurunan intensitas warna yang dapat diukur melalui penurunan absorbansi.

Tabel 2. Data Dosis Radiasi vs Selisih Absorbansi Maksimum

Dosis Radiasi (Gray)	λ (nm)	ΔA Hari 1	ΔA Hari 7	ΔA Hari 14
576	629	0,246	0,245	0,249
1152	629	0,375	0,368	0,360
1728	629	0,389	0,385	0,380
2304	629	0,390	0,385	0,393
2880	629	0,391	0,387	0,397
576	420	0,374	0,394	0,394
1152	420	0,670	0,685	0,685
1728	420	0,727	0,733	0,733
2304	420	0,728	0,735	0,735
2880	420	0,733	0,741	0,741

Untuk mengonfirmasi bahwa pewarna makanan ini dapat digunakan sebagai bahan dosimeter, dilakukan perhitungan selisih absorbansi maksimum (ΔA) antara sampel yang diiradiasi dengan sampel kontrol. Hasil perhitungan ΔA pada setiap dosis radiasi menunjukkan adanya hubungan linier yang kuat antara dosis radiasi dan ΔA . Misalnya, pada panjang gelombang 420 nm di hari ke-1, ΔA meningkat dari 0,374 (576 Gray) menjadi 0,733 (2880 Gray). Pola yang sama diamati juga pada panjang gelombang 629 nm.

Gambar 4. Kurva Dosis Radiasi vs Selisih Absorbansi Maksimum

Kurva dosis radiasi terhadap ΔA untuk ketiga hari pengamatan menunjukkan linearitas yang baik, terutama pada hari pertama. Linearitas ini mencerminkan bahwa semakin tinggi dosis serap, semakin besar perubahan struktur molekul zat warna yang terukur melalui perubahan absorbansi. Selain itu, pengamatan selama dua minggu menunjukkan bahwa pada dosis tinggi, ΔA cenderung konstan, yang menandakan kestabilan hasil degradasi dan potensi zat warna tersebut sebagai indikator dosis tetap.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pewarna makanan hijau tua dapat berfungsi sebagai bahan dosimeter potensial. Kemampuannya untuk menunjukkan perubahan absorbansi yang terukur dan linear terhadap peningkatan dosis radiasi, serta kestabilan hasil pengamatan dari waktu ke waktu, mendukung penggunaannya dalam sistem dosimetri sederhana berbasis spektrofotometri.

KESIMPULAN

Paparan radiasi gamma terhadap zat pewarna alami dapat menyebabkan perubahan warna akibat terjadinya degradasi molekul zat warna melalui proses radiolisis air. Dalam proses ini, radiasi gamma memicu terurainya molekul air menjadi ion dan spesies radikal, seperti ion H^+ dan radikal hidroksil ($\bullet OH$), yang kemudian bereaksi dengan molekul zat warna dan menyebabkan kerusakan strukturalnya. Salah satu contoh reaksi yang terjadi adalah $H_2O + \gamma \rightarrow H^+ + OH\bullet$, di mana radikal $\bullet OH$ selanjutnya akan bereaksi dengan zat warna membentuk senyawa hasil degradasi. Selain itu, hasil pengamatan menunjukkan bahwa pewarna alami berpotensi dimanfaatkan sebagai dosimeter radiasi dengan cara menguji linearitas antara selisih absorbansi maksimum terhadap dosis serap yang diterima. Hubungan antara dosis radiasi dan selisih absorbansi menunjukkan kurva linear, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi dosis radiasi yang diberikan, semakin besar pula perubahan struktur molekul zat warna yang terjadi, ditandai dengan meningkatnya selisih absorbansi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan warna zat pewarna alami dapat digunakan sebagai indikator kuantitatif paparan radiasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahid Nurmajaya, dkk., "Degradasi Zat Warna Lithol dalam Medium Air dengan Radiasi Gamma," Jurusan Teknokimia Nuklir, 2018.
- [2] Barakat, M. F., El-Salmawy, K., El-Banna, M., dan Abdel Hamid, M., "Radiation Effects on Some Dyes in Non-Aqueous Solvents and in Some Polymeric Films," Radiation Physics and Chemistry, Vol. 61, 2001.
- [3] Billmeyer, Fred W. Textbook of Polymer Science. 3rd ed., Wiley-Interscience, 1984.
- [4] Christina, M., dkk. "Studi Pendahuluan Degradasi Zat Warna Azo dalam Pelarut Air Menggunakan Mesin Berkas Elektron," *Jurnal Fisika Nuklir*, vol. 1, no. 1, 2007.
- [5] Ebraheem, S., Faheem, E., dan Gafar, S. M., "Dosimetric Studies and Chemical Kinetics of Resazurin Dye and Its Possible Use as Radiation Dosimeter," Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 45, 2019.
- [6] Gafar, S. M., dan El-Kelany, M. A., "Spectrophotometric Properties of Azo Dye Metal Complex and Its Possible Use as Radiation Dosimeter," Journal of Radiation Research and Applied Sciences, Vol. 11, 2015.

- [7] Khan, H., Tabassum, S., dan Wahid, M., "Characterization of Aqueous Solution of Cresol Red as Food Irradiation Dosimeter," *Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry*, Vol. 280, 2009.
- [8] Rahmawati, F., "Penguraian Larutan Zat Warna Solophenyl Black Menggunakan Radiasi Gamma," Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- [9] Sinurat, F., Fadilah, F. M., Rosalia, K. R. L., Putri, L., dan Ariyanti, D., "Pengujian Food Colouring Solution sebagai Bahan Potensial Dosimeter," *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, Vol. 2, No. 11, 2024.
- [10] Sugita, dkk., "Pengaruh Iradiasi Gamma Terhadap Degradasi Zat Warna Direct Orange 34 dalam Air," *Jurnal Teknologi Lingkungan*, vol. 1, no. 2, 2000.
- [11] Sukaryono, "Kajian Jenis-Jenis Dosimeter Pada Fasilitas Irradiator," PSTA-BATAN, 2015.